

EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LUIS FERNANDO DIAZ BLANCO

Código: 2251421

Asignatura: AMBIENTAL

Grupo: CIV-A

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

TUNJA

2022

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2],[3].

El sector de la construcción es una de las industrias con mayor demanda en el mundo, debido a que genera ingresos netos de gran cuantía y que destaca dentro de la producción económica de un país, además es un sector que contribuye con empleos directos e indirectos brindando oportunidades a gran parte de la población a partir de mano de obra no calificada, operarios y profesionales; con el fin de consolidar en tiempo específico una obra de construcción. Dicho sector está relacionado con grandes industrias manufactureras productoras de acero, cemento y material adicional de infraestructura que se adquiere según diseño o configuración de cada uno de los elementos estructurales que compone cada unidad de construcción.

En Colombia el sector de la construcción ha impactado de manera positiva generando desarrollo, aumento de empleo y como principal campo en la producción del PIB nacional. En la actualidad se pretende fomentar proyectos de obras civiles que sean más amigables con el medio ambiente, con el fin de disminuir el impacto ambiental respecto al tradicional método de construcción. Se hace énfasis en que las obras de construcción modernas sean sostenibles con el medio ambiente, puesto que se mantendrá el incremento de la población de manera acelerada. Así mismo es importante conservar la calidad de las construcciones manteniendo los mismos costos e incluso disminuir la cuantía que dicho sector genera.

Sin embargo, a priori no se contempla el daño ambiental que produce la fabricación de materiales de los cuales se requieren en las obras de construcción, concretamente los desechos o escombros y la exposición a gases contaminantes que provienen de las fabricas, consumiendo en masa recursos naturales en hornos figurados a elevados niveles de temperatura, con el fin de materializar en efecto la adquisición de materia prima y de esta manera distribuirla según el tipo de mercado con mayor demanda.

Las actividades del ser humano en su diario vivir se concentran en más de un 80% del tiempo en espacios cerrados ya sea vivienda, oficinas de trabajo, centros de comercio, entre otros, que afectan en gran medida la calidad de aire que respira cada individuo afectando notoriamente su estado de salubridad. Según la OMS debido a la contaminación del aire en espacios cerrados se contribuyen más de 2 millones de fallecimientos al año, en vista de permanecer expuestos a la contaminación del aire, perjudicando seriamente el sistema respiratorio de cada individuo [4].

Los principales contaminantes provienen de distintos orígenes, tales como agentes químicos, la combustión en máquinas de procesado, baterías de litio, gases, entre otros; que incide considerablemente en problemas de salud. En relación con países en vía de desarrollo el escenario es obvio, teniendo en cuenta que, en proyectos de construcción de gran escala, donde se dispone de miles de operarios y personal calificado ejerciendo su labor, no se quedan atrás al estar expuestos en un entorno con presencia de escombros y material de desechos sin contar con protección adecuada durante la materialización del proyecto [4].

El material asbesto compuesto de diferentes minerales con fibras que poseen propiedades de resistencia y flexibilidad, material que hoy en día se pone en práctica en la fabricación de cubiertas para llevarlas a cabo en edificaciones, tanques de almacenamiento, entre otros elementos que se utilizan en obras de construcción debido a las particularidades que el material ofrece [5]. Sin embargo, según estudios realizados desde el año 1980 en centros de investigación en materia de salud laboral en Barcelona (España), el material asbesto presentó enormes niveles de exposición que provocaron efectos adversos en la salud de las personas; las revisiones dieron como resultado que el mayor riesgo se debía a las fibras más delgadas que componen el material, como principal factor asociado de incrementar el riesgo de enfermedades graves como cáncer de pulmón y cáncer gastrointestinal [6].

Por otro lado lo que sucede actualmente en el palacio Real de Madrid, donde utilizan fraguas a combustión que corresponden a hornos donde irritan metales a elevados niveles de temperatura, con el fin de poder forjarlos y procesarlos según disposición o configuración en las diferentes industrias manufactureras; en efecto es un proceso que emite grandes cantidades de humo afectando la composición del aire, de manera que al producir materia prima de un solo uso en proyectos de construcción, dado que contribuye negativamente al proliferar los efectos nocivos en materia de medio ambiente [7].

Estudios elaborados en la universidad Politécnica de Cataluña, contrastan el hecho de los problemas que conlleva la manipulación de los materiales de construcción y el impacto que genera en el entorno, teniendo en cuenta el valor agregado que causa en el deterioro de la salud. En 1994 un grupo de investigadores evaluaron ciertas intervenciones de reformaciones urbanas partiendo de reestructuraciones de menor a mayor escala, donde se identificaron ciertas áreas de interdependencia en materia salud acerca de la calidad urbana y en mayor medida en cuanto a la afección sanitaria en las personas del sector, a causa de contaminantes como el radón, al igual que emisiones de gas por combustión en maquinaria pesada frecuente en la obra y presencia de materiales sintéticos en base a pinturas como agente contaminante, por lo que algunos de estos materiales sintéticos emanan componentes orgánicos en gran medida volátiles. Repercusiones que a priori en el proceso de ejecución en las distintas obras de construcción muestran características específicas de agravio a tener en cuenta [8][9].

En las prácticas de gestiones ambientales se mide un componente fundamental que tiene que ver con el grado de contaminación en diferentes sectores, ya sea en industrias manufactureras que fabrican bienes elaborados con agregados pétreos y minerales para la materialización de productos industriales, cuyas propiedades de durabilidad y rendimiento los hace meritorios para la manipulación en grandes masas sin importar el impacto que genere en el ecosistema en el marco de la elaboración de los mismos; de igual manera en la industria de la construcción donde se aprovecha la materia prima según el lugar de procedencia y los requerimientos que mejor cumpla en los diferentes mercados autorizados, con el fin de materializar en tiempo limite el proyecto constructivo.

Es por esto que en las empresas constructoras de Uruguay realizan prácticas ambientales en materia de construcción, dado que para mantener un comportamiento favorable de reducción de la contaminación optan por materiales reciclables que preserven o mejoren las propiedades en relación costo beneficio; de manera que pretenden construir plantas de tratamiento de papel de segundo uso junto con empresas españolas, en vista de aportar beneficios en la fabricación de muros hechos en base al papel tratado como remplazo de materiales de construcción que aún se utilizan en la actualidad. Los resultados de comprobar que las características físico mecánicas al mezclar cemento junto con el papel reciclado hidratado eran propicios, y para mantener la firmeza del muro se añade una malla de refuerzo como apoyo. Además, es importante destacar que el material reciclado tiene la capacidad de resistir mas de 210 grados centígrados antes de que dicho material falle en su totalidad [10].

En efecto la aplicación de plásticos reciclables en unidades de construcción es un hecho, hoy en día se tiene presente emplear en ciertos elementos estructurales, donde la carga a aplicar no sea tan súbita y de esta manera el material reciclable cumpla su función correctamente; dependiendo del tratamiento que se le dé al plástico reciclado se le puede dar uso principalmente como ladrillos ecológicos para uso de vivienda [11]. El plástico reciclable también puede utilizarse para iluminar ciertas zonas de una vivienda, el procedimiento es sencillo y corresponde a emplear una botella plástica transparente, agregando cierta cantidad de agua y cloro, con el fin de que la botella capte rayos solares y los amplifique en base a la composición de la botella de manera que refleje la luz en el interior de la vivienda, obteniendo un producto ecológico y sostenible [12].

El gas más contaminante corresponde al radón como un radiactivo que normalmente se encuentra en la composición del aire en bajas concentraciones, dicho gas proviene de la descomposición del suelo y en menor medida en las rocas. Según la OMS el gas radón corresponde a la segunda causa de padecer cáncer de pulmón, esto quiere decir que es un riesgo latente después del tabaquismo. Estudios realizados por parte del departamento de medicina de la Universidad Santiago de Chile, con el fin de identificar por medio de exposición al contaminante a través de un biomarcador en pacientes con la presencia de la enfermedad pulmonar; el resultado concerniente determinó que la exposición no

depende de la edad, ni del sexo y no contribuye en la propagación del mismo en personas fumadoras, cabe aclarar que es un estudio reciente, de manera que para tener en cuenta con certeza la cantidad de concentraciones presentes en el sistema pulmonar es conveniente realizar más estudios [13],[14].

Respecto a uno de los indicadores más comunes de riesgo de contaminación es el gas radón. Para determinar la presencia de este elemento nocivo en el medio ambiente, se estudia la composición del suelo. La presencia de gas radón en el interior de un edificio según configuración y diseño, depende tanto del terreno y la composición del suelo. Muchos países actualmente están estudiando este fenómeno, entre ellos España, donde las normativas de edificación intensifican la regulación en cuanto a la acumulación de gas radón que por ahora no recogen en sus especificaciones la dosis máxima que puede tener un edificio tolerable para no causar daños a las personas y posible solución ante una acumulación excesiva [15].

Por tanto, una vez comprobada la posible presencia de radón en cualquier estructura subterránea, independientemente de las características del terreno, es importante definir y unificar la normativa sobre Los diferentes niveles de radón en todas las estructuras que se hicieron evidentes en el estudio. Hoy en día los organismos médicos y de ciencias de la salud, incluida la Organización Mundial de la Salud, consideran que el gas radón es un elemento muy dañino para las personas presentes en la ejecución de un proyecto de construcción, incluido personal no calificado, profesionales, operarios, todos aquellos que son vulnerables de padecer enfermedades pulmonares graves. Este elemento, en estado gaseoso, es radiactivo y está presente en casi todos los suelos en los que se implantan edificios [16].

Las principales tendencias de la industrialización de la construcción en curso en los países en vía de desarrollados, incluyendo empresas de construcción que se destacan en la actualidad como símbolos de aceptación comercial, corresponde a un conjunto completo de estrategias que tienen en común la práctica, pero que están unidas en su enfoque teórico, especialmente en lo que se refiere a los tres modelos configurados como declaraciones de intenciones, tales como cuestionar, revisar todo lo que se ha hecho hasta la fecha contrastando los modelos de negocio de industrialización sostenible, en lugar de los métodos de construcción tradicional y con materiales de construcción convencionales, con el fin de mejorar modelos los modelos estructurales y su vida útil [17].

Ahora bien, debemos tener en cuenta el consumo de energía que generan las maquinas de procesado en cuanto a la extracción de materia prima, generando grandes cantidades de gases de efecto nocivo para el medio ambiente. Se considera reemplazar motores a combustión por motores híbridos ahorrando gran parte de energía y contribuyendo con el desarrollo tecnológico en lo que se refiere a maquinaria especializada para la elaboración de materiales de construcción que generen desarrollo y sostenibilidad en elementos estructurales con índices de resistencia nominal certificada.

Este enfoque permite mantener las especificaciones y normativas para que las demás empresas manufactureras implementen dentro de su estándar de calidad metodologías que favorezcan el nivel de desarrollo y disminuir el impacto ambiental en las obras de construcción convencionales, de esta manera desarrollar tanto sistemas de verificación de relaciones en términos del entorno económico y social, en vista de implementar nuevas técnicas de productividad como de la naturaleza de las empresas constructoras incentivando el desarrollo sostenible y ecológico [18].

Finalmente, el crear espacios de capacitación es importante dado que se establece contacto con los principales integrantes que van a estar presentes en la ejecución de la obra de construcción, en vista de promover por medio de ensayos de laboratorio nuevas metodologías, con el fin de contrarrestar emisiones de gases contaminantes en los procesos de suministro y compactación que perjudiquen de alguna manera la salud de las personas.

CONCLUSIONES

- Generar nuevas practicas de tratamiento de materias primas por medio de sistemas de combustión combinados con hibridación, de manera que disminuya la contaminación en mas de un 50 por ciento las emisiones de gases contaminantes para el año 2037 como proyección a largo plazo.
- Incentivar a las nuevas generaciones y futuros profesionales el hecho de realizar investigaciones que abarquen globalmente el impacto ambiental y reducir los agentes contaminantes, de manera que se logró reducir la tasa de personas con riesgo de padecer cáncer de pulmón u otras enfermedades semejantes.
- Implementar tecnologías sostenibles en materia de recursos para la elaboración de unidades de construcción, a partir de una normativa que contemple el hecho de sustituir métodos tradicionales por técnicas que consuman menos materia prima y que sean amigables con el medio ambiente.
- La mayoría de agentes contaminantes provenientes de obras de construcción se podrían tratar con normativas que regulen la estandarización en cuanto a materiales reciclables y manteniendo sus propiedades físico mecánicas.
- El material asbesto como es concebido material que en grandes concentraciones puede repercutir riesgo de padecer cáncer de pulmón por lo que se debería prohibir a nivel mundial, e implementar nuevos materiales que replacen sus particularidades y facilidad de elaboración emitiendo menos gases contaminantes.
- Las nuevas tendencias contribuyen en la materialización de nuevos proyectos constructivos sostenibles con un visión de mejorar los métodos de construcción, de manera que contrarreste el impacto ambiental.
- Conservar la calidad de las construcciones sostenibles a partir de una cuantía accesible, teniendo en cuenta el incremento acelerado de la población de manera que beneficie en gran medida la ejecución de proyectos eco amigables.

ANEXOS

Fig. 1. Plan Nacional de Construcción Sustentable aplicará la Evaluación Ambiental Estratégica [19].

Situación	Fuentes de emisión	Contaminante
Exterior	Producción industrial	SO ₂ , NO ₂ , NO, ozono, partículas, CO y COV
	Vehículos de motor	CO, NO ₂ , NO, plomo
	Suelo	Radón
Interior	<i>Materiales de construcción</i>	
	Piedra, hormigón	Radón
	Compuestos de madera	Formaldehído, COV
	Aislamiento	Formaldehído, fibra de vidrio
	Ignífugos	Asbesto
	Pintura	COV, plomo
	<i>Instalaciones y mobiliario</i>	

Nota: Se enuncian las principales fuentes de contaminación según la situación, ya sea en interior o exterior [4].

REFERENCIAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Silva y M. E. Vega, «Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed,» *Ediciones USTA*, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernandez Encinas y A. C. Ortegón, «“Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies,» *CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos y A. Queiruga-Dios, «From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,» *Int. J. Sustain. High. Educ.*,» *Vol. ahead-of-print, no. ahead-of-point, Aug. 2021*, doi: 10.1108/IJHE-04-2021-0167.
- [4] L. Carazo Fernandez, R. Fernandez Alvarez, F. J. Goanzalez-Barcala y J. A. Rodriguez Portal, «Contaminación del aire interior y su impacto en la patología respiratoria,» *ScienceDirect*, vol. 49, pp. 22-27, 2013.
- [5] R. Fuerte, M. Alvarez De Buergo y M. C. López de Azcona, «Procesos químicos de alteración en la superficie de piedras de construcción por contaminación antropogénica,» *Scopus*, vol. 60, nº 507, pp. 450-457, 2003.
- [6] J. M. Ramada Rodilla, B. Cerrada Calvo, C. Serra Pujadas, G. L. Delclos y F. G. Benavides, «Carga de fibra y enfermedades relacionadas con el asbesto: una revisión general,» *Scopus*, 2021.
- [7] G. A. Villamizar y J. R. Navarro-Vargas, «Asbestos in Colombia: Industry versus science and health,» *Scopus*, vol. 67, pp. 521-525, 2019.
- [8] E. Serrano, I. Larrañaga, E. Sanz Tolosana, M. Dolores Baixas, M. Basterrechea, F. Conde y E. Aldasoro, «Evaluación del impacto en salud de intervenciones de regeneración en la bahía de Pasaia: percepciones de la población afectada,» *ScienceDirect*, vol. 28, pp. 442-449, 2014.
- [9] P. Piñeiro García y A. García-Pintos Escuder, «PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. EL CASO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS,» *ScienceDirect*, vol. 15, pp. 183-200, 2009.
- [10] H. Martinez, «La construcción de la planta de fabricación de papel de las empresas Botnia y Ence en Uruguay alcanza el 80% de avance. Sistemas para el control de la contaminación en esta planta,» *Scopus*, vol. 20, pp. 44-45, 2007.
- [11] J. J. Ortega y M. Blanco, «Aplicación de Plásticos en la Industria de la Construcción.,» *Scopus*, p. 205, 1976.

- [12] M. García San Emeterio y O. Laguna Castellanos, «Perspectivas de I+D+i en Plásticos Reforzados para la Industria de la Construcción.» *Scopus*, vol. 36, pp. 217-223, 1985.
- [13] C. R. Maestre y V. E. Iribarren, «El gas radón en construcciones subterráneas en suelos arcillosos. El refugio plaza balmis como paradigma,» *Scopus*, vol. 15, p. 5, 2018.
- [14] A. Pando-Sandoval , A. Ruano-Ravina, M. Torres-Durán, R. Dacal Quintas, L. Valdés Cuadrado, J. R. Hernandez-Hernandez, A. Consuegra-Vanegas, C. Candal-Pedreira, L. Valera-Lema, A. Fernandez-Villar y M. Pérez-Ríos, «Radón residencial y características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,» *Scopus*, vol. 12, nº 1381, p. 1, 2022.
- [15] O. Bulgakova, A. Kussainova , A. Kakabaev , A. Aripova, G. Baikenova, A. Izzotti y R. Bersimbaev, «El nivel de ADNmt circulante libre en pacientes con cáncer de pulmón inducido por radón,» *Scopus*, vol. 207, nº 112215, p. 5, 2022.
- [16] J. T. Parque, «Estimaciones de regularidad para problemas de datos de medidas parabólicas singulares con fuerte crecimiento,» *Scopus*, vol. 316, pp. 726-761, 2022.
- [17] J. Salas y I. Oteiza, «Estrategias divergentes de industrialización abierta para la construcción de edificios pretenciosamente sostenibles,» *Scopus*, vol. 61, nº 513, pp. 11-31, 2009.
- [18] R. Tendero y M. G. de Viedma, «Proceso de construcción para el desarrollo sostenible: una actividad modal,» *Scopus*, vol. 63, pp. 75-87, 2011.
- [19] «Plan Nacional de Construcción Sustentable aplicará la Evaluación Ambiental Estratégica.,» *Ministerio del Medio Ambiente Chile*, p. 1, 2020.